

Von der Konzeptualisierung zur Implementierung: FAIR- Evaluation von Forschungsdatenobjekten

COLLECTION:
RDA

PRAXISPAPIER

ANUSURIYA DEVARAJU JERRY DE VRIES
MUSTAPHA MOKRANE VESA AKERMAN
LINAS CEPINSKAS HERVÉ L'HOURS
ROBERT HUBER JOY DAVIDSON
PATRICIA HERTERICH MICHAEL DIEPENBROEK

]u[ubiquity press

**Angaben zur institutionellen Zugehörigkeit der Autor*innen können am Ende des Artikels gefunden werden*

ABSTRACT

Forschungsförderer und politische Entscheidungsträger empfehlen ausdrücklich die Übernahme der FAIR-Prinzipien für das Management wissenschaftlicher Daten. Mehrere Initiativen arbeiten an der Umsetzung der Prinzipien und standardisierten Anwendungen zur systematischen Evaluation der Daten-FAIRness. Dieser Beitrag stellt praktische Lösungen vor, d. h. im Rahmen des FAIRsFAIR-Projekts entwickelte Metriken und Werkzeuge, um die FAIR-Bewertung von Forschungsdatenobjekten in vertrauenswürdigen Datenrepositorien zu steuern. Die Metriken basieren hauptsächlich auf den von der RDA FAIR Data Maturity Model Working Group entwickelten Indikatoren. Design und Evaluation der Metriken und zugehörigen Werkzeuge erfolgten in Form eines iterativen Prozesses. Wir stellen zwei Anwendungen der Metriken vor, in Form eines aufklärungs-orientierten Selbstbewertungstools und eines automatisierten FAIR-Datenevaluierungstools. Es werden erste Ergebnisse von Tests der Tools mit Forschern und Datenrepositorien diskutiert und zukünftige Verbesserungsmöglichkeiten einschließlich der nächsten Schritte vorgeschlagen, um eine FAIR-Datenbewertung im breiteren Ökosystem der Forschungsdaten zu ermöglichen.

KORRESPONDIERENDE

AUTORIN: Anusuriya Devaraju

Terrestrial Ecosystem Research
Network (TERN), Goddard
Building (Bld8, Rm156), University
of Queensland,
St Lucia 4072, Australia
a.devaraju@uq.edu.au

STICHWORTE:

FAIR-Prinzipien, Metriken,
Datenbewertung, FAIRsFAIR,
RDA-Empfehlung

ORIGINALARTIKEL:

Devaraju, A, Mokrane, M, Cepinskas, L, Huber, R, Herterich, P, de Vries, J, Akerman, V, L'Hours, H, Davidson, J and Diepenbroek, M. 2021.

From Conceptualization
to Implementation: FAIR
Assessment of Research Data
Objects. *Data Science Journal*,
20: 4, pp. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.5334/dsj-2021-004>

1. Einführung

Daten sind eine zentrale Ressource für die Forschung. Die 15 übergeordneten FAIR-Prinzipien unterstützen die informierte Weiterverwendung von Daten, indem sie die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit digitaler Ressourcen ermöglichen (FORCE11, 2014). Das Projekt FAIRsFAIR¹ trägt zur Übernahme der FAIR-Datenprinzipien in die European Open Science Cloud (EOSC) bei, indem es praktische Lösungen (beispielsweise Erfahrungen, Empfehlungen, Schulungen und Tools) entwickelt, die die Anwendung der Prinzipien im gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten erleichtern. Die European Commission Expert Group on FAIR Data empfiehlt Bewertungsmetriken, welche die FAIR-Prinzipien verfeinern, und Tools zur Umsetzung der Metriken zu entwickeln und zu testen, um die Evaluierung der FAIRness von Forschungsdaten durch Mensch und Maschine zu erleichtern (European Commission Expert Group on FAIR Data, 2018). Als Reaktion auf diese Empfehlungen haben mehrere Gruppen Evaluierungsmetriken vorgeschlagen, um die Umsetzung der Prinzipien zu evaluieren, besonders hervorzuheben ist hierbei die Arbeit der FAIR Data Maturity Model Working Group (2020).

Die aktuellen Tätigkeiten der FAIR-Datenevaluierung befassen sich damit, „was“ anhand von Metriken bewertet werden kann. Noch nicht geklärt ist jedoch, „wie“ diese Metriken in der Praxis getestet werden können. Die RDA FAIR Data Maturity Model Working Group stellt fest, dass „die exakte Art und Weise der Evaluation von Daten anhand der Kernkriterien den Eigentümern der Evaluationsansätze unter Berücksichtigung der Anforderungen ihrer Community überlassen bleibt“ (Herczog et al., 2019). Das FAIRsFAIR-Projekt implementiert und testet Metriken für die Evaluierung von FAIRen Daten mit mehreren FAIR-Stakeholdern nach einem iterativen und Use-Case-orientierten Ansatz. Die in diesem Beitrag vorgestellten Tätigkeiten begannen mit der Konzeptualisierung einer Reihe von Metriken und gehen nun dazu über, Pilotprojekte zur Unterstützung von FAIR-Bewertungen von Datenobjekten aus ausgewählten vertrauenswürdigen digitalen Repositorien (TDR, Trustworthy Digital Repositories), soweit diese mit FAIR abgestimmt sind, zu entwickeln. Darunter sind insbesondere solche Repositorien, die CoreTrustSeal-zertifiziert sind (Devaraju und Herterich, 2020). Die FAIR-Prinzipien können auf jedes digitale Objekt angewendet werden. Wir befassen uns mit einer Teilmenge digitaler Objekte, nämlich Forschungsdaten (in dieser Arbeit als „Datenobjekte“ bezeichnet), die zum Zweck wissenschaftlicher Analyse gesammelt, gemessen oder erstellt wurden.

Nach einem Überblick über relevante Literatur (Abschnitt 2) stellt dieser Beitrag das Folgende vor:

- eine Reihe von Szenarien, die Einblicke in die FAIR-Evaluierung in verschiedenen Stadien des Datenlebenszyklus bieten, sowie zwei laufende prioritäre Use Cases (Abschnitt 3).
- einen Mindestsatz von Kernmetriken für die FAIR-Evaluierung von Forschungsdaten, der auf bestehenden Entwicklungen einschließlich RDA-Ergebnissen aufbaut und durch mehrere Wiederholungen evaluiert und verfeinert wurde. Erfahrungen mit der Anwendbarkeit dieser Entwicklungen werden diskutiert (Abschnitt 4).
- Tools (FAIR-Aware und FUJI), die die Metriken in den ausgewählten Use Cases anwenden, sowie die Ergebnisse der mit FAIR-Stakeholdern durchgeführten Evaluation (Abschnitt 5).

Im Fazit werden die gewonnenen Erkenntnisse und zukünftige Arbeiten vorgestellt.

¹ <https://www.fairsfair.eu>

2. Relevante Literatur

Die in diesem Beitrag vorgeschlagenen Metriken wurden auf der Grundlage der nachfolgend beschriebenen Projekte entwickelt.

Die RDA FAIR Data Maturity Model Working Group² hat eine Reihe von Indikatoren mit Reifegraden entwickelt, deren vorrangiger Zweck darin besteht, den Implementierenden von Evaluierungs-Tools Eingangsdaten zur Messung der FAIRness von Daten zu liefern. Dieses Projekt konzentriert sich darauf, „was“ evaluiert werden sollte, und soll nicht ausführen, „wie“ die Indikatoren in der Praxis evaluiert werden könnten. FAIRsFAIR hat diese RDA-Empfehlung übernommen³ und die FAIRsFAIR-Metriken auf diesen Indikatoren der Arbeitsgruppe aufgebaut. Es wurden weitere Verbesserungen vorgenommen, um die Indikatoren an die Anforderungen der Use Cases anzupassen und praktische Tests gegen die Metriken zu definieren (für weitere Details siehe Abschnitt 4).

Die WDS/RDA Assessment of Data Fitness for Use Working Group⁴ hat Kriterien entwickelt, die sowohl die FAIR-Prinzipien als auch Datenqualitäts- und Datenkuratierungsaspekte abdecken und als „Add-ons“ zu den Anforderungen der CoreTrustSeal Repository Certification dienen sollen. Die Arbeitsgruppe hat einen Onlinefragebogen als Prototypen (Austin et al., 2019) entwickelt, mit dem Gutachter*innen Daten zu den Kriterien manuell evaluieren können. Bei der Entwicklung der Objektmetriken haben wir die Kriterien und ihr Mapping mit den Anforderungen des CoreTrustSeal verglichen.

Von Data Archiving and Networked Services (DANS) wurden zwei Prototypen entwickelt, um die Bewertung der FAIRness von Daten durch verschiedene Stakeholder zu demonstrieren. FAIRdat⁵ richtet sich an Gutachter*innen für Datensätze, während sich FAIR enough?⁶ primär an Forschende richtet, die weniger Erfahrung mit dem Umgang mit Daten haben, mit dem Ziel, ihr Verständnis dafür zu erhöhen, was FAIR Daten bedeuten. Die Erfahrungen und Rückmeldungen, die mit dem FAIRdat-Tool und der „FAIR enough?“-Checkliste gesammelt wurden, dienten als Input für das Selbstevaluierungs-Tool FAIR-Aware (Abschnitt 5.1).

3. FAIR-Datenbewertungsszenarien

Die FAIRness eines Datenobjekts kann in mehreren Phasen des Forschungslebenszyklus manuell sowie halb- oder vollautomatisch bewertet werden (siehe Abbildung 1). Um besser verstehen zu können, was bei der Umsetzung von FAIR-Bewertungen, wie in Abbildung 1 vorgeschlagen, zu berücksichtigen ist, haben wir eine Reihe von Szenarien entwickelt (Devaraju und Herterich, 2020). Tabelle 1 untersucht Implementierungsszenarien, die Motivation der an der Durchführung der Evaluierung beteiligten Stakeholder-Gruppen sowie die jeweilige Phase des Forschungslebenszyklus, in der die Bewertung stattfinden soll, und betrachtet die für die Umsetzung der beschriebenen Evaluationen erforderlichen Ressourcen. Weitere Szenarien können im Rahmen laufender Beratungen mit relevanten Stakeholdern formuliert werden. Die gestrichelten Linien in Abbildung 1 repräsentieren die im Rahmen des Projekts behandelten Use Cases.

² <https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg>

³ <https://www.fairsfair.eu/news/fairsfair-adopts-rda-fair-data-maturity-model>

⁴ <https://www.rd-alliance.org/groups/assessment-data-fitness-use>

⁵ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8_pd2r2SnjCVfCC3CHhEUHZzv2MTRC3RTh0S2YTvbVJj87Q/viewform

⁶ <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7t1Z9IOBoj5GgWqik8KnhtH3B819Ch6ID5KuAz7yn0IOpw/viewform>

Abbildung 1: Forschungsdatenlebenszyklus

SZENARIO	KURZBESCHREIBUNG	IMPLEMENTIERUNG
1	Forschende wollen ihre Pläne für die Erstellung von FAIR-konformen Daten zu Beginn ihres Projekts im Rahmen eines Datenmanagementplans (DMP) überprüfen und die FAIRness während der Laufzeit ihres Projekts regelmäßig durch Aktualisierung ihres DMP bewerten. Darüber hinaus wollen sie prüfen, ob die ausgewählten Daten so FAIR wie möglich sind, bevor sie die Daten in einem Repository zur weiteren gemeinsamen Nutzung einreichen (beispielsweise mit FAIR-Aware ; s. Abschnitt 5.1).	Die Bewertung kann durch die Bereitstellung manueller Checklisten oder durch eine automatisierte Bewertung, beispielsweise als Teil von Datenmanagementplanungs-Tools, implementiert werden und könnte die forschende Organisation, Forschungsförderer und/oder Verlage einbeziehen.
2	Daten-Repositoryn und Forschende wollen die Bereitstellung von FAIR-Daten während des Übergabeprozesses und zum Zeitpunkt der Übergabe an das Repository erleichtern.	Dies kann entweder durch ein auf die Datenkuratierungspraxis eines Repositorys zugeschnittenes manuelles oder ein halb- oder vollautomatisches Checklisten-Tool umgesetzt werden oder durch Implementierung einer Repositoryn-Funktion zur automatischen Überprüfung bestimmter Aspekte als Teil des Übergabe-Workflows.
3	Daten-Repositoryn wollen die FAIRness der bei ihnen gehaltenen Datensätze regelmäßig neu bewerten (beispielsweise mit FUJI ; s. Abschnitt 5.2).	Dies würde eine interne Überprüfung der Bereitstellung von Datendiensten unterstützen und kann durch ein automatisiertes Bewertungs-Tool für veröffentlichte Datensätze umgesetzt werden.
4	Weitere Stakeholder (beispielsweise Forschungsförderer, Verlage und Zertifizierungsstellen) wollen gegebenenfalls die	Das Bewertungs-Tool im Fall des Szenarios 3 kann angepasst und in die Prozesse des jeweiligen Stakeholders integriert werden.

SZENARIO	KURZBESCHREIBUNG	IMPLEMENTIERUNG
	Regelbefolgung bei Forschungsdaten überwachen und ihre Richtlinien und Anforderungen entsprechend anpassen.	

Tabelle 1: Szenarien für die FAIR-Datenbewertung

4. Metriken zur Evaluierung von Datenobjekten

Für eine systematische Messung des FAIRness-Grades von Forschungsdatenobjekten schlagen wir einen Satz von 15 Kernmetriken (v0.3) vor (siehe Tabelle 2). Abbildung 2 zeigt die Entwicklungsstadien der Metriken. Die erste Version (v0.1) der FAIRsFAIR-Metriken wurde aus der Konsolidierung von Entwürfen von Indikatoren für den Reifegrad von Daten⁷ abgeleitet, die von der RDA FAIR Data Maturity Model Working Group vorgeschlagen wurden, sowie aus bereits früher von den Projektpartnern erlangten Ergebnissen wie beispielsweise der RDA WDS/RDA Assessment of Data Fitness for Use Checklist, FAIRdat sowie FAIR enough?. Es wurde ein Mapping der FAIRsFAIR-Metriken auf die in den oben genannten Frameworks verwendeten Kriterien entwickelt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihrer Interpretation und Darstellung zu identifizieren. Der Vergleich führte zur ersten Veröffentlichung von Domain-unabhängigen Kernmetriken, die im zugehörigen Report detailliert beschrieben sind (Devaraju und Herterich, 2020). In der nächsten Version (Devaraju et al., 2020c) verfeinerten die Projektpartner die Metriken weiter und berücksichtigten dabei den Umfang und die Anforderungen der primären Use Cases (Abschnitt 5). Die Metriken wurden anhand des Feedbacks der Fokusgruppe weiter verbessert, und die Beschreibungen wurden auf der Grundlage der Richtlinien und der Spezifikation des FAIR-Datenreifegradmodells aktualisiert (FAIR Data Maturity Model Working Group, 2020). Insgesamt 33 FAIR-Stakeholder, darunter Forschungs-Communitys, Datendienstanbieter, Standardisierungsgremien und Koordinierungsforen, beteiligten sich zwischen dem 1. und 25. Mai 2020 an der Fokusgruppenarbeit.

Abbildung 2: Entwicklung der FAIRsFAIR-Datenobjektmetriken

⁷ <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mkjElFrTBPBHOQViODexNur0xNGhJqau0zkL4w8RRAw/edit#gid=1097673339>

FAIRsFAIR-OBJEKTMETRIK	RDA-FAIR-DATENREIFEGRADMODELL	ÜBERNAHME und VERBESSERUNG
FsF-F1-01D Die Daten erhalten einen global eindeutigen Identifikator.	RDA-F1-02D Die Daten werden durch einen global eindeutigen Identifikator identifiziert.	Keine Änderungen am Indikator, aber es werden Details zur Bewertung und zu den zugehörigen Ressourcen angegeben.
FsF-F1-02D Die Daten erhalten einen persistenten Identifikator (PID).	RDA-F1-01D Die Daten werden durch einen persistenten Identifikator (PID) identifiziert. RDA-A1-03D Der Data Identifier löst zu einem digitalen Objekt auf.	Zwei sich überschneidende Indikatoren zu Persistenz und Auflösbarkeit wurden zusammengeführt.
FsF-F2-01M Die Metadaten beinhalten beschreibende Kernelemente (Ersteller, Titel, Data Identifier, Verlag, Veröffentlichungsdatum, Zusammenfassung und Schlüsselwörter), um die Auffindbarkeit der Daten zu unterstützen.	RDA-F2-01M Umfangreiche Metadaten werden bereitgestellt, um das Auffinden zu ermöglichen.	Verfeinerung des Indikators durch Klärung der Kernmetadatedescriptoren.
FsF-F3-01M Die Metadaten beinhalten den Identifikator der Daten, die sie beschreiben.	RDA-F3-01M Die Metadaten beinhalten den Identifikator für die Daten.	Keine Änderungen am Indikator, jedoch werden bei seiner Bewertung die Bezeichner der Daten und Dateninhalte überprüft.
FsF-F4-01M Die Metadaten werden so bereitgestellt, dass sie von Maschinen abgerufen werden können.	RDA-F4-01M Die Metadaten werden so bereitgestellt werden, dass sie geharvestet und indiziert werden können.	Umformuliert, um Fachjargon zu vermeiden und die Betonung auf die automatisierte (maschinen-gestützte) Abfrage zu legen.
FsF-A1-01M Die Metadaten enthalten Zugriffsebene und -bedingungen der Daten.	RDA-A1-01M Die Metadaten enthalten Informationen, um dem Benutzer den Zugriff auf die Daten zu ermöglichen.	Erweiterung der Bewertung durch Differenzierung der Zugriffsbedingungen nach verschiedenen Datentypen.
FsF-A2-01M Die Metadaten bleiben auch dann noch verfügbar, wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind.	RDA-A2-01M Die Metadaten bleiben auch dann noch garantiert verfügbar, wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind.	Einschränkung des Umfangs der Bewertung auf gelöschte oder ersetzte Objekte. Auf praktischer Ebene gilt dieser Indikator für die Bewertung von Repositorien, da der weitere Zugriff auf Metadaten von der Bewahrungspraxis eines Daten-Repositoriums abhängt.
FsF-I1-01M Die Metadaten werden mit einer formalen Wissensrepräsentationssprache dargestellt.	RDA-I1-02M Die Metadaten verwenden eine maschinenlesbare Wissensrepräsentation.	Keine Änderungen am Indikator, aber es werden Details zur Bewertung und zu den zugehörigen Ressourcen angegeben.
FsF-I1-02M Die Metadaten verwenden semantische Ressourcen.	RDA-I1-01M Die Metadaten verwenden eine in einem standardisierten Format ausgedrückte Wissensrepräsentation.	Es werden zwei Arten von semantischen Ressourcen unterschieden, die einerseits die Ressourcen zur Modellierung von Daten (beispielsweise dcat) und andererseits zur Beschreibung

FAIRsFAIR-OBJEKTMETRIK	RDA-FAIR-DATENREIFEGRADMODELL	ÜBERNAHME und VERBESSERUNG
		von „Inhalten“ (beispielsweise Taxonomie) umfassen.
FsF-I3-01M Die Metadaten enthalten Verknüpfungen zwischen den Daten und ihren zugehörigen Entitäten.	RDA-I3-01M Die Metadaten enthalten Verweise auf andere Metadaten. RDA-I3-02M Die Metadaten enthalten Verweise auf andere Daten. RDA-I3-02D Die Metadaten enthalten Verweise auf andere Metadaten. RDA-I3-04M Die Metadaten enthalten qualifizierte Verweise auf andere Daten.	Zusammengeführte überlappende Indikatoren als Datenobjekt können mit n Typen verwandter Entitäten verknüpft werden.
FsF-R1-01MD Die Metadaten spezifizieren den Inhalt der Daten.	RDA-R1-01M Eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute wird bereitgestellt, um eine Wiederverwendung zu ermöglichen.	Es wurde ein spezieller Aspekt der Mehrzahl von Metadaten angesprochen, bei dem untersucht wird, ob der Inhalt eines Datensatzes in den Metadaten spezifiziert ist und ein exaktes Abbild der tatsächlich eingereichten Daten darstellt.
FsF-R1.1-01M Zu den Metadaten gehören Informationen zur Lizenz, unter der die Daten wiederverwendet werden können.	RDA-R1.1-01M Die Metadaten enthalten Informationen über die Lizenz, unter der die Daten wiederverwendet werden können. RDA-R1.1-02M Die Metadaten beziehen sich auf eine Standardwiederverwendungslizenz.	Kombinierte Indikatoren. Standard und nutzerspezifische Lizenzen werden im Rahmen der Bewertung überprüft.
FsF-R1.2-01M Die Metadaten enthalten Herkunftsinformationen über die Datenerstellung oder -generierung.	RDA-R1.2-01M Die Metadaten enthalten Herkunftsinformationen nach Community-spezifischen Standards.	Verfeinert durch die Bereitstellung minimaler die Datenherkunft darstellender Metadateneigenschaften.
FsF-R1.3-01M Die Metadaten folgen einem von der angesprochenen Forschungs-Community der Daten empfohlenen Standard.	RDA-R1.3-01M Die Metadaten entsprechen einem Community-Standard.	Aus Gründen der besseren Verständlichkeit und zur Hervorhebung der forschenden Community neu formuliert.
FsF-R1.3-02D Die Daten liegen in einem von der Zielforschungs-Community empfohlenen Datenformat vor.	RDA-R1.3-01D Die Daten entsprechen einem Community-Standard.	Aus Gründen der besseren Verständlichkeit neu formuliert und Erweiterung der Bewertung auf offene und zukunftsichere Dateiformate.

Tabelle 2: FAIRsFAIR-Metriken zur Bewertung von Objekten

4.1 Spezifikation der Metriken

Eine detaillierte Spezifikation der Metriken findet sich bei (Devaraju et al., 2020a). Die Spezifikation folgt der aus (Wilkinson et al., 2018) modifizierten Vorlage. Die Spezifikation deckt sowohl das

„Was“ (Metriken) als auch das „Wie“ (Evaluierungsdetails) ab. Jede Metrik ist auf die FAIR-Prinzipien und die CoreTrustSeal-Anforderungen abgestimmt (CoreTrustSeal Standards and Certification Board, 2019). Das Mapping ist von entscheidender Bedeutung, da es angibt, inwieweit ein CoreTrustSeal-zertifiziertes Repository die anhand der Metriken ermittelte Einhaltung der FAIR-Prinzipien für die Objekte ermöglichen kann. Jede Metrik wird auf der Grundlage einer Standardnamenskonvention benannt. Wie in Abbildung 3 gezeigt, beginnt die Bezeichnung mit der Kurzform des Projektnamens, gefolgt von der entsprechenden FAIR-Prinzip-Bezeichnung und einer lokalen Kennung. Der letzte Teil der Bezeichnung gibt an, ob die Metrik Daten oder Metadaten evaluieren wird.

Abbildung 3: Aufbau der FAIRsFAIR-Metrikbezeichnung

Die Metriken entsprechen mit den folgenden Ausnahmen ganz oder teilweise einem oder mehreren FAIR-Prinzipien:

- A1.1, A1.2 (Kommunikationsprotokoll). Wir ergänzen die Metrik „FsF-A1-01-M“, die die Aufnahme der Datenzugriffsebene (beispielsweise öffentlich, eingeschränkt) und Zugriffsbedingungen in die Metadaten evaluiert. Wir haben Metriken zu Standardkommunikationsprotokollen als Teil einer neuen Version der Metriken (Devaraju et al., 2020b) definiert, die sich derzeit in der öffentlichen Diskussion befindet und in der nächsten Version der Spezifikation finalisiert werden soll.
- I2 (FAIR-Vokabularien). Die Kriterien für ein FAIR-Vokabular bedürfen weiterer Klärung, bevor eine Bewertung entworfen und implementiert werden kann.

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Evaluationsmetriken:

- In einem funktionierenden FAIR-Ökosystem (L’Hours und von Stein, 2020) hängt eine FAIR-Evaluation vom über das Objekt selbst und über das Repository als primären Kurator hinausgehenden Kontext ab. Software und Dienste sind weitere wichtige operative Abhängigkeiten, die auch ihrerseits von einer Reihe von Registern und Evaluierungsätzen abhängen. FAIR-unterstützende Dienste und Repositorien sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass Forschungsdatenobjekte auch im weiteren Zeitverlauf FAIR bleiben (Erhaltung).
- Die mit FAIR abgestimmte Repositorien-Zertifizierung stellt klar, dass eine umfassende FAIRness-Evaluation digitaler Objekte (Daten und Metadaten) auch das Management von Geschäftsinformationen (beispielsweise Richtlinien, Verfahren und Workflows) erfordert.
- Für ein automatisiertes Testen bedarf es klarer, maschinell bewertbarer Kriterien. Einige der in den FAIR-Prinzipien genannten Aspekte (umfangreich, vielfältig, genau, relevant) erfordern immer noch menschliche Vermittlung und Interpretation.

- Solange keine Mechanismen für die Vereinbarung und Verwaltung Domain/Community-bezogener Kriterien wie beispielsweise Schemata und Nutzungselemente zur Verfügung stehen, müssen sich auf den Metriken basierende Tests auf allgemein gültige Daten und Metadatenmerkmale konzentrieren.
- Uns ist bewusst, dass Elemente von Datenqualität (beispielsweise Vollständigkeit, Korrektheit, Gültigkeit, einfache Nutzung der Daten) für die Wiederverwendung von Daten wichtig sind; sie werden jedoch nicht im Rahmen dieser Arbeit betrachtet.

4.2 Anwendung und Diskussion

In Tabelle 2 zeigen wir die Beziehung zwischen den FAIRsFAIR-Objektmetriken (mit dem Präfix „FsF“) und den Indikatoren des RDA-FAIR-Datenreifegradmodells, wobei auf die Fälle hingewiesen wird, in denen Verbesserungen oder Änderungen in Bezug auf das Reifegradmodell vorgenommen wurden. Für weitere Anmerkungen zu den Indikatoren siehe L’Hours et al., 2020. Gegenwärtig beziehen sich die Metriken in erster Linie auf von der RDA Working Group als wesentlich eingestufte Indikatoren sowie auf eine Teilmenge anderer wichtiger und nützlicher Indikatoren. Letztendlich wollen wir Metriken definieren, die alle FAIR-Prinzipien so explizit wie möglich abdecken und dabei Daten und Metadaten sowie die menschliche und maschinelle Perspektive berücksichtigen.

Als Teil des Anwendungsprozesses haben wir Bewertungsdetails und zugehörige Ressourcen für jede der Objektmetriken definiert, durch die praktische Tests anhand der Metriken durchgeführt werden können. Um sicherzustellen, dass die vorgeschlagenen Methoden transparent sind und weiter verbessert werden können, werden Evaluationseinschränkungen und -grenzen festgelegt. Die Abstimmung der Objektmetriken mit den CoreTrustSeal-Anforderungen hilft, Überschneidungsbereiche zu identifizieren, die zur Vereinheitlichung von Repositorien-Anforderungen und der FAIR-Evaluation von digitalen Objekten genutzt werden können.

Ausgewählte Indikatoren wurden umformuliert und neu interpretiert. So haben wir nach dem Feedback der Fokusgruppe zur Vermeidung von Fachjargon (beispielsweise „harvestet“ und „indexiert“) den Indikator (RDAF401M) umformuliert. Wir haben den Indikator „RDAF201M“ verfeinert, indem wir einen Mindestsatz von für die Auffindbarkeit und Zitierbarkeit von Daten erforderlichen Metadateneigenschaften vorschlagen, wie sie bereits in bestehenden Richtlinien spezifiziert sind, beispielsweise von DataCite⁸, Earth Science Information Partners (ESIP)⁹, International Association for Social Science Information Services & Technology (IASSIST)¹⁰ und EOSC Datasets Minimum Information (EDMI)¹¹. Der Indikator „RDAA101M“ wird erweitert, indem im Rahmen der Evaluation die Eigenschaften der Zugriffsbedingungen nach Datentypen wie beispielsweise „öffentlich“, „gesperrt“, „eingeschränkt“ und „nur Metadaten“ unterschieden werden.

In einigen Fällen haben wir einander überschneidende Indikatoren zusammengeführt. So betrachten wir gemäß aktueller PID-Praxis (Wimalaratne und Fenner, 2018) die PID-Auflösung als die Kernfunktionalität von persistenten Identifikatoren und haben daher die Indikatoren (RDAF101D, RDAA103D) zu einer Metrik „FsFF102D“ zusammengefasst. Inkonsistenzen langfristiger Auflösungen von PIDs (Klein und Balakireva, 2020), wie sie von PID-Anbietern implementiert werden, sollten bei der Implementierung der

⁸ <https://datacite.org/cite-your-data.html>

⁹ https://esip.figshare.com/articles/Data_Citation_Guidelines_for_Earth_Science_Data_Version_2/8441816

¹⁰ <https://iassistdata.org/file/community/sigdc/iassist.html>

¹¹ <https://eosc-edmi.github.io/strategy>

Metrik abgedeckt werden. Wir haben die Indikatoren, die das I3-Prinzip (qualifizierte Verweise auf andere (Meta-)Daten) adressieren, zu einer Metrik („FsFI301M“) zusammengefasst, die untersucht, ob die Metadaten die Links (Beziehungen) zwischen den Daten und ihren verwandten Entitäten enthalten. Wir schreiben keine bestimmte Menge verwandter Entitäten vor, da ein Datenobjekt mit n Typen von Entitäten verknüpft sein kann (beispielsweise frühere Version, zugehörige Datensätze, wissenschaftlicher Artikel, physisches Exemplar, Geldgeber, Repositorium oder Plattform). Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Links zwischen Daten und ihren zugehörigen Entitäten, ausgedrückt durch Relationstypen und vorzugsweise mit einem persistenten Identifikator für die zugehörigen Entitäten.

Wir haben eine neue Metrik (FsFR101MD) definiert, die den Inhalt der Daten als wesentlich für die Evaluation der Eignung der Daten für eine Verwendung festlegt (Austin et al., 2019). Diese Metrik evaluiert, ob der Inhalt des Datensatzes in den Metadaten angegeben und ein genaues Abbild der tatsächlich hinterlegten Daten ist. Die Eigenschaften des Dateninhalts werden als Teil einer Vielzahl von Metadatenelementen angesprochen. Daher ordnen wir diese Metrik dem nächstliegenden Prinzip R1 zu ((Meta)Daten werden mit einer eindeutigen und zugänglichen Datennutzungslizenz freigegeben).

5. Von Use Cases zu Anwendungen

Tabelle 3 zeigt zwei primäre Use Cases des Projekts, die aus den entwickelten Szenarien ausgewählt wurden. Die Abschnitte 5.1 und 5.2 stellen die beiden Tools vor, die wir zur Unterstützung der Use Cases für die FAIR-Bewertung auf der Grundlage der FAIRsFAIR-Metriken entwickelt haben.

USE CASE	BEWERTUNGSSZENARIO (wie in Tabelle 1)	BEWERTUNGS- TOOL
Die Stakeholder (beispielsweise Institutionen, Datendienstleister) bieten ein generisches manuelles Selbsteinschätzungs-Tool an, um die Forscher zu informieren und zu sensibilisieren, ihre Daten vor deren Veröffentlichung FAIR zu machen.	1	FAIR-Aware (Abschnitt 5.1)
Ein Datendienstleister (beispielsweise ein Daten-Repositorium, ein Datenportal oder ein Register), der sich der FAIRen Datenbereitstellung verpflichtet hat, möchte Datensätze programmatisch auf ihren FAIRness-Grad im Laufe der Zeit evaluieren.	3	F-UJI (Abschnitt 5.2)

Tabelle 3: Use Cases, zugehörige Szenarien und Tools

5.1 Stärkung des Bewusstseins für FAIRe Daten

Das Online-Selbstevaluierungstool FAIR-Aware (Abbildung 4) soll das Bewusstsein der Forscher für den Wert der FAIR-konformen Veröffentlichung von Daten schärfen, bevor sie diese in einem Repositorium einreichen. Daten FAIR zu machen, ist für viele Forscher unterschiedlicher Disziplinen noch ein unklarer Prozess. Um den Forschern zu helfen, diese Wissenslücke zu schließen, konzentriert sich FAIR-Aware auf Information und Sensibilisierung für FAIRe Daten und nicht auf die Messung des Grades, zu dem ihre Datensätze FAIR sind. Es fördert das praktische Verständnis der FAIR-Prinzipien und wie sie den Wert und die Wirkung von Daten erhöhen können. Die zehn Bewertungsfragen sind aus der Spezifikation der FAIRsFAIR-Objektmetriken (Devaraju et al., 2020a) abgeleitet und decken alle Aspekte der FAIR-Datenprinzipien ab. Zu jeder Frage werden Tipps mit zusätzlichen Erklärungen und Zusammenhängen mit praktischen Beispielen und Anleitungen angeboten.

Die Beta-Version wurde von 49 externen Freiwilligen getestet, die verschiedene Interessengruppen der Forschungs-Community repräsentierten (siehe Abbildung 5). Das Feedback ist insgesamt positiv. Die meisten der Befragten (60 %) fanden FAIR-Aware nützlich, um das Bewusstsein für die FAIR-Prinzipien zu schärfen. Dieses Ergebnis unterstreicht den Wert, den die Bereitstellung derartiger Tools für die Forschungs-Community hat. Praktische Tipps, klare Anleitungen und eine verständliche Sprache zur Erklärung der oftmals komplexen Begriffe und Definitionen wurden von den Befragten allesamt als Stärken genannt. Gleichwohl berichteten die Befragten von Schwierigkeiten bei einigen Fragen, die sich auf die Verwendung semantischer Vokabularien in Metadaten, von der Community unterstützte Metadaten und die Herkunft von Metadaten bezogen. Das Projekt soll diese Unzulänglichkeiten in den Tipps und mit zusätzlichen Anleitungen beheben.

Die Entwicklung von FAIR-Aware erfolgt iterativ, und in die nächste Version soll umfangreiches Feedback zu den Metriken sowie der Benutzeroberfläche aus der Testphase einfließen. Vorgeschlagen werden unter anderem eine Bereitstellung von mehr disziplin- und datentypspezifischen Beispielen, die Ausarbeitung der Ebene des Datenzugriffs und der damit verbundenen rechtlichen Verpflichtungen sowie die Bereitstellung von FAIR-Aware in anderen Sprachen. Der Quellcode ist online verfügbar¹² und anpassbar, um die Übernahme durch andere Repositorien und als Teil von Einführungs- und Schulungsaktivitäten in Bezug auf FAIRsFAIR zu erleichtern.

FAIR Aware Data Archiving and Networked Services
DANS

Let's assume you have research data almost ready for uploading to a repository: do you already know how you and the repository can work together to make the data as findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) as possible? By guiding you through the assessment process, the FAIR-Aware tool can help you to better understand the FAIR Principles¹ and how making data FAIR can increase the potential value and impact of your data.

FAIR-Aware is an online tool developed by the FAIRsFAIR² project. The tool is not meant to give you a score for the FAIRness of a specific dataset. You should, however, have a target dataset in mind to be able to answer the questions and complete the assessment.

The assessment starts with a few questions 'about you' followed by 10 questions about FAIR. For each question additional information and guidance will be displayed. The majority of the questions will help you assess your current level of awareness about what actions are needed to make data FAIR. At the end, your feedback will help us improve FAIR-Aware and make it as user-friendly as possible. You will need between 10 and 30 minutes to complete the assessment depending on your familiarity with the subject and issues covered.

The FAIRsFAIR Team (DANS, DCC, UniHB)
Find out more about FAIRsFAIR on the project's website³. If you have any questions, drop us an e-mail⁴.

About you

Which research domain do you work in? Domain -

Which of the following describes your role? Please select all that apply.

- Researcher
- Policy maker
- Research support (e.g. data steward, curator, data manager, librarian, information technology professional)
- Funder
- Publisher
- Other

Which of the following types of organisations best describe your employer? Please select all that apply.

- Research Infrastructure/eInfrastructure (e.g. data repository, service provider, library)
- University or Research Performing Organisation
- Research Performing Organisation
- Government
- eInfrastructure (e.g. repository or scientific data provider)
- Funding Body
- Publisher
- Industry
- Other

FAIR questions

FINDABLE

- Are you aware that a dataset should be assigned a globally unique and persistent identifier when deposited with a data repository? Yes No
- Are you aware that when you deposit a dataset with a repository, you will need to provide some details (known as discovery metadata) in order to make the data findable, understandable and reusable to others? Yes No

Abb. 4: Das FAIR-Aware-Selbsteinschätzungs-Tool¹³

¹² <https://github.com/DANS-KNAW/fair-assessment-tool>

¹³ <https://fairaware.dans.know.nl>

Abb. 5: Die Tester deckten insgesamt 59 Rollen ab, wobei sich die Mehrheit als Forschungsassistenten bezeichnete, gefolgt von Forschenden (n = 49).

5.2 Evaluierung veröffentlichter Datensätze aus vertrauenswürdigen Repositorien

„FAIR unterscheidet sich insofern, dass es prägnante, domänen-unabhängige High-Level-Prinzipien beschreibt, die auf ein breites Spektrum wissenschaftlicher Ergebnisse angewendet werden können“ (Wilkinson et al., 2016). Eine automatisierte Evaluierung der FAIRness von Datenobjekten muss ein breites Spektrum von disziplinären Datenangeboten abdecken und sollte sich daher auf einen eher kleinen Satz domänen-unabhängiger bewährter Verfahren und Standards konzentrieren, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir haben ein automatisiertes Evaluationstool (FUJI) (Devaraju und Huber, 2020) für die Erprobung der FAIR-Evaluierung von veröffentlichten Datenobjekten aus ausgewählten vertrauenswürdigen Daten-Repositoryn entwickelt, basierend auf den in Abschnitt 4.1 skizzierten Kernmetriken. Ausgehend von einem Datenobjekt-Identifikator (beispielsweise PID oder URL), führt das Tool (Abbildung 6) eine Bewertung durch und basiert auf bestehenden Webstandards und Best Practices, die von Anbietern von persistenten Identifikatoren (PID) für Forschungsdaten unterstützt werden. Es nutzt verschiedene externe Ressourcen, um eine programmatische Bewertung eines Datenobjekts zu ermöglichen, darunter beispielsweise re3data¹⁴ und Datacite¹⁵ APIs, SPDX License List¹⁶, RDA Metadata Standards Catalog¹⁷ und Linked Open Vocabularies (LOV)¹⁸. Umfassende Informationen zu den durch den Dienst implementierten Tests enthält (Devaraju et al., 2020a).

¹⁴ <https://www.re3data.org>

¹⁵ <https://support.datacite.org/docs/api>

¹⁶ <https://spdx.org/licenses>

¹⁷ <https://rdamsc.bath.ac.uk>

¹⁸ <https://lov.linkeddata.es/dataset/lov>

Abb. 6: Automatisierte Bewertung der FAIRness von Datenobjekten durch den F-UJI-Dienst

Wir haben den Dienst zunächst mit 500 veröffentlichten Datenobjekten aus zwei Daten-Repositoryn (PANGAEA¹⁹ und WDCC CERA²⁰) getestet. Basierend auf den Ergebnissen eines iterativen Beratungsprozesses, gaben wir den Repositoryn Empfehlungen zur Verbesserung der FAIRness der Datenobjekte. Abbildung 7 zeigt beispielhaft die Scores von 500 PANGAEA-Datensätzen für jedes FAIR-Prinzip vor und nach der Verbesserung der Metadaten der Datensätze. Im Rahmen der ersten iterativen Verbesserung hat PANGAEA die Verbesserung der Zugriffsebene („Accessibility“) und der Inhalte der Daten („Reusability“) gemäß unseren Empfehlungen priorisiert. Wir gehen davon aus, dass das Datenzentrum seine Datenauffindbarkeit und Interoperabilität im Rahmen der nächsten Iteration des Prozesses verbessern wird. An der Verbesserung der WDCC-Datensätze wird derzeit gearbeitet. Die beiden Repositoryn lieferten einige Rückmeldungen zur Optimierung des FUJI-Dienstes, insbesondere zur Feinabstimmung der Bewertung auf der Grundlage verschiedener Objektebenen (beispielsweise Experiment, Datengruppe und Datensatz) und zur Ausarbeitung der die Datenherkunftsinformationen darstellenden Eigenschaften. Weitere Pilotprojekte werden mit den im Rahmen der offenen FAIRsFAIR-Calls²¹ für eine vertiefte Zusammenarbeit ausgewählten Repositoryn durchgeführt, darunter beispielsweise Phaidra-Italy und DataverseNO sowie mit dem Projekt zusammenarbeitende Repositoryn wie beispielsweise CSIRO Data Access Portal²² und DataverseNL²³.

¹⁹ <https://www.pangaea.de>

²⁰ <https://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/ceraresearch>

²¹ <https://www.fairsfair.eu/application-results-open-call-data-repositories>

²² <https://data.csiro.au>

²³ <https://dataverse.nl>

Abb. 7: FAIR-Scores der PANGAEA-Datensätze vor (oben) und nach Verbesserung der Metadaten (unten)

FAIR-unterstützende Dienste (beispielsweise Repositorien, Metadatenstandards, Lizenzen und Richtlinienregister) sind unerlässlich, um eine vollständig automatisierte Evaluierung insbesondere dann zu ermöglichen, wenn nicht alle vom Evaluierungsdienst benötigten relevanten Metadaten in die Landing Pages der Daten oder Metadaten von Datensätzen eingebettet sind. Daher beinhaltet das geplante Vorgehen die Untersuchung des Potenzials für die Kopplung des Evaluierungstools mit Registern (beispielsweise FAIRsharing²⁴), um den Automatisierungsgrad zu erhöhen.

6. Fazit

Der Beitrag stellt dar, wie die RDA-Empfehlung „FAIR Data Maturity Model: specification and guidelines“ übernommen und an das angepasst wurde, was zur Evaluierung von FAIRen Datenobjekten realistischerweise getestet werden kann. Wir präsentieren auf der Empfehlung aufbauende zentrale Objektbewertungsmetriken und deren Pilotanwendungen in zwei ersten Use Cases vor oder nach der Datenübernahme in vertrauenswürdige Daten-Repositorien. Dank der bisher durchgeführten Tests der Tools waren die Forschenden in der Lage, ihr FAIR-Bewusstsein zu steigern, und die Repositorien konnten ihre FAIR-unterstützenden Dienste bewerten. Die frühen Tests haben die teilnehmenden Repositorien motiviert, bereits mit der Verbesserung ihrer Praktiken zu beginnen. Im Folgenden stellen wir einige der ersten Erfahrungen dar.

Aufgrund unserer Erfahrung mit der Ausarbeitung der RDA-FAIR-Datenreifegradindikatoren in Form von Metriken und der Implementierung sowie Tests dieser Metriken in der Praxis möchten wir betonen, dass die Entwicklung von FAIR-Metriken ein kontinuierlicher Prozess ist und daher in einen iterativen Beratungsprozess integriert werden sollte, um dem Feedback aus der Implementierung der Metriken Rechnung zu tragen.

²⁴ <https://fairsharing.org>

Da es sich bei FAIR um eine Reise handelt, ist das iterative Testen der Metriken mit tatsächlichen Datensätzen und unterschiedlichen Nutzenden (beispielsweise durch Evaluierungstools) in verschiedenen Stadien des Forschungsdatenlebenszyklus von entscheidender Bedeutung, um die Metriken in der Praxis anzuwenden und Möglichkeiten und kritische Bereiche für die Verbesserung von FAIR-Daten und unterstützenden Diensten zu identifizieren. Wir haben die Metriken und ihre Evaluierungsmethoden deutlich verbessert, indem wir ihre bekannten Einschränkungen und Möglichkeiten offen und transparent in der Spezifikation der Metriken kommuniziert haben.

Da sich sowohl die Technologie als auch die Anforderungen der Community im Lauf der Zeit weiterentwickeln werden, ist es von entscheidender Bedeutung, die FAIR-Prinzipien und die entsprechenden Indikatoren laufend zu überarbeiten, um sie besser interpretieren und umsetzen zu können. Beispielsweise beeinflussen Annahmen, die die dauerhafte Identifizierung von Daten und Metadatenobjekten in der Praxis zu stark verallgemeinern, die Durchführung von Evaluierungen und deren Ergebnisse, und der langfristige Zugriff auf Metadaten hängt von der Nachhaltigkeit der Daten-Repositorien und deren Bewahrungspraktiken ab.

Die FAIR-Objektevaluierung ist eine Komponente des FAIR-Ökosystems und erfordert die parallele Entwicklung und Verfeinerung von FAIR-unterstützenden Diensten. Vertrauenswürdige Daten-Repositorien spielen eine wichtige Rolle für die Sicherstellung eines kontinuierlichen Zugriffs auf die Objekte und ihre Metadaten sowie deren langfristige Erhaltung. Die Rolle von Datendienstleistern bei der Ermöglichung von FAIR sollte anerkannt und gewürdigt werden, da sie „Mittler“ zwischen verschiedenen FAIR-Stakeholdern (beispielsweise Forschenden und Forschungsförderern) sind.

Im Rahmen der geplanten Weiterführung des Projektes sollen die Metriken und Pilotanwendungen anhand des Feedbacks der Community weitere Iterationen zur Verbesserung durchlaufen. FAIRsFAIR wird die breitere Anwendung dieser Tools auch weiterhin unterstützen und in den letzten 18 Monaten des Projekts verfeinern. Alle daraus resultierenden Überarbeitungen der Indikatoren und ihre Validierung (oder Falsifizierung) durch Tests werden in die geplante Modellpflege und -entwicklung für die RDA-Datenreifegradindikatoren einfließen. Darüber hinaus wird das Projektteam eine Möglichkeit für die Erlangung eines Siegels vorschlagen, um die Ergebnisse der Datenobjektbewertung zu präsentieren. Schließlich sollen die nächsten Schritte für FAIRsFAIR eine breitere Palette von Use Cases untersuchen, um die Metriken in Anwendungen in mehr Lebenszyklusphasen und mit einer größeren Vielfalt von Stakeholdern zu evaluieren, um eine größere Bandbreite der in Tabelle 1 dargestellten Szenarien abzudecken. Der Schwerpunkt wird auf der Zusammenarbeit mit CoreTrustSeal und der Entwicklung von Konzepten und Workflows zur Integration der Objektbewertung in die Repositorien-Zertifizierung (Szenario 4) liegen.

Ziel des FAIRsFAIR-Projekts ist es, die Verfügbarkeit und Wiederverwendung von FAIR-Daten zu erhöhen. Die von uns entwickelten Metriken und Evaluierungstools tragen dazu bei, dieses Ziel zu erreichen, indem sie Forscher und Dienstleister in der praktischen Umsetzung von FAIR unterstützen.

Ethik und Einverständnis

In den offenen Fragen im Rahmen des Feedback-Bereichs in FAIR-Aware baten wir die Teilnehmer, keine persönlichen Angaben zu machen. In der veröffentlichten Spezifikation der Metrik wurden keine persönlichen Details der Teilnehmer der Fokusgruppe aufgenommen.

Danksagungen

Dieser Beitrag wurde durch das Projekt RDA Europe 4.0 unterstützt, das seinerseits durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. 777388 gefördert wurde.

Angaben zur Finanzierung

Diese Arbeit wurde im Rahmen des FAIRsFAIR-Projekts durchgeführt, das von der Europäischen Kommission im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 unter der Finanzhilfvereinbarung Nr. 831558 gefördert wurde.

Konkurrierende Interessen

Die Autoren haben keine konkurrierenden Interessen zu erklären.

Autoreninformation

Die Hauptautorin gehörte PANGEA als Teil des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM) an, als die Arbeit entstand.

Institutionelle Zugehörigkeit der Autor*innen

Anusuriya Devaraju orcid.org/0000-0003-0870-3192

Terrestrial Ecosystem Research Network (TERN), University of Queensland, Australien

Mustapha Mokrane orcid.org/0000-0002-0925-7983

Data Archiving and Networked Services (DANS), Niederlande

Linas Cepinskas orcid.org/0000-0002-9292-4897

Data Archiving and Networked Services (DANS), Niederlande

Robert Huber orcid.org/0000-0003-3000-0020

PANGAEA, Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM), Deutschland

Patricia Herterich orcid.org/0000-0002-4542-9906

Digital Curation Centre (DCC), University of Edinburgh, Großbritannien

Jerry de Vries orcid.org/0000-0002-8287-7185

Data Archiving and Networked Services (DANS), Niederlande

Vesa Akerman orcid.org/0000-0003-0612-2378

Data Archiving and Networked Services (DANS), Niederlande

Hervé L'Hours orcid.org/0000-0001-5137-3032

UK Data Archive, UK Data Service, University of Essex, Großbritannien

Joy Davidson orcid.org/0000-0003-3484-7675

Digital Curation Centre (DCC), University of Glasgow, Großbritannien

Michael Diepenbroek orcid.org/0000-0003-3096-6829

PANGAEA, Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM), Deutschland

Quellen

Austin, C., Cousijn, H., Diepenbroek, M., Petters, J., Soares E Silva, M., 2019. WDS/RDA Assessment of Data Fitness for Use WG Outputs and Recommendations. <http://dx.doi.org/10.15497/rda00034>

- CoreTrustSeal Standards and Certification Board**, 2019. CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Extended Guidance 2020–2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3632533>
- Devaraju, A., Herterich, P.**, 2020. D4.1 Draft Recommendations on Requirements for FAIR Datasets in Certified Repositories. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3678716>
- Devaraju, A., Huber, R.**, 2020. F-UJI – An Automated FAIR Data Assessment Tool. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4063720>
- Devaraju, A., Huber, R., Mokrane, M., Cepinskas, L., Davidson, J., Herterich, P., L’Hours, H., de Vries, J., White, A.**, 2020a. FAIRsFAIR Data Object Assessment Metrics (No. v0.3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3934401>
- Devaraju, A., Huber, R., Mokrane, M., Herterich, P., Cepinskas, L., de Vries, J., L’Hours, H., Davidson, J., White, A.**, 2020b. FAIRsFAIR Data Object Assessment Metrics (No. v0.4). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4081213>
- Devaraju, A., Mokrane, M., Herterich, P., de Vries, J., Davidson, J., Huber, R., Cepinskas, L.**, 2020c. FAIRsFAIR Data Object Assessment Metrics (No. v0.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3775794>
- European Commission Expert Group on FAIR Data**, 2018. Turning FAIR into Reality: Final Report and Action Plan from the European Commission Expert Group on FAIR data. <https://doi.org/10.2777/1524>
- FAIR Data Maturity Model Working Group**, 2020. FAIR Data Maturity Model: Specification and Guidelines. <https://doi.org/10.15497/RDA00050>
- FORCE11**, 2014. The FAIR Data Principles [WWW-Dokument]. FORCE11. URL <https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples> (abgerufen am 11.12.20).
- Herczog, E., Russell, K., Peristeras, V., Dekkers, M.**, 2019. FAIR Data Maturity Model. https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/20191023_FAIR_WG_slides_v0.08.pdf
- L’Hours, H., Devaraju, A., von Stein, I., Mokrane, M.**, 2020. FAIRsFAIR Comments Response on RDA FAIR Data Maturity Model Working Group (2020). FAIR Data Maturity Model: specification and guidelines. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3827109>
- L’Hours, H., von Stein, I.**, 2020. FAIR Ecosystem Components: Vision. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3734273>
- Klein, M., Balakireva, L.**, 2020. On the Persistence of Persistent Identifiers of the Scholarly Web. Lect. Notes Comput. Sci. 102–115. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54956-5_8
- Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Aalbersberg, I.J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Santos, L.B. da S., Bourne, P.E., Bouwman, J., Brookes, A.J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C.T., Finkers, R., Gonzalez-Beltran, A., Gray, A.J.G., Groth, P., Goble, C., Grethe, J.S., Heringa, J., Hoen, P.A.C. ’t, Hooft, R., Kuhn, T., Kok, R., Kok, J., Lusher, S.J., Martone, M.E., Mons, A., Packer, A.L., Persson, B., Rocca-Serra, P., Roos, M., Schaik, R. van, Sansone, S.-A., Schultes, E., Sengstag, T., Slater, T., Strawn, G., Swertz, M.A., Thompson, M., Lei, J. van der, Mulligen, E. van, Velterop, J., Waagmeester, A., Wittenburg, P., Wolstencroft, K., Zhao, J., Mons, B.**, 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data 3, 1–9. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Wilkinson, M.D., Sansone, S.-A., Schultes, E., Doorn, P., Bonino da Silva Santos, L.O., Dumontier, M.**, 2018. A Design Framework and Exemplar Metrics for FAIRness. Sci. Data 5. <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.118>
- Wimalaratne, S., Fenner, M.**, 2018. D2.1 PID Resolution Services Best Practices. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1324300>

ÜBERSETZUNG

DOI: 10.5281/zenodo.5877746

Diese Übersetzung entstand im Auftrag des Verbundprojektes EcoDM.

Förderkennzeichen 16DWWQP

Übersetzungsfirma

TECH GmbH
Arndtstraße 53
39108 Magdeburg

Lektorat und Redaktion

Laura Rothfritz
Christine Burkart

ZITATION DER ÜBERSETZUNG:

Devaraju, A, Mokrane, M, Cepinskas, L, Huber, R, Herterich, P, de Vries, J, Akerman, V, L'Hours, H, Davidson, J and Diepenbroek, M. 2021. Von der Konzeptualisierung zur Implementierung: FAIR-Evaluation von Forschungsdatenobjekten. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5877746>

ZITATION DES ORIGINALARTIKELS:

Devaraju, A, Mokrane, M, Cepinskas, L, Huber, R, Herterich, P, de Vries, J, Akerman, V, L'Hours, H, Davidson, J and Diepenbroek, M. 2021. From Conceptualization to Implementation: FAIR Assessment of Research Data Objects. *Data Science Journal*, 20: 4, pp. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.5334/dsj-2021-004>

Übermittelt: 08. August 2020
Angenommen: 15. Januar 2021
Veröffentlicht: 03. Februar 2021

COPYRIGHT:

© 2021 Die Autor*innen. Dies ist ein Open-Access Artikel der unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0) zur Verfügung gestellt wird, die die uneingeschränkte Nutzung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium erlaubt, sofern die ursprünglichen Autor*innen und die Quelle genannt werden. Siehe: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Das *Data Science Journal* ist eine von Experten begutachtete Open-Access-Zeitschrift, die von Ubiquity Press herausgegeben wird.